

UMA ANÁLISE DA ESCALA DA BASE DE CALIBRAÇÃO DE DISTANCIÔMETROS DA UFPE A PARTIR DO ESTUDO DE SEU DESALINHAMENTO

ISAAC RAMOS JUNIOR¹
ANDRÉA DE SEIXAS²
SILVIO JACKS DOS ANJOS GARNÉS³

¹Universidade Federal de Pernambuco – isaac.ramos@ufpe.br

²Universidade Federal de Pernambuco – andrea.seixas@ufpe.br

³Universidade Federal de Pernambuco – silvio.jacks@ufpe.br

Uma base de calibração é uma linha espacial definida por pontos permanentes e precisamente alinhados, geralmente materializados por pilares de concreto que possuem dispositivo de centragem forçada em seus topos. Tais bases são usadas primordialmente para realizar a calibração em campo de distanciômetros eletrônicos, que são instrumentos de medição eletrônica de distâncias (em inglês: *electronic distance measurement instruments* - EDM), como aqueles existentes em estações totais [1]. Contudo, as bases de calibração não são utilizadas apenas para calibração de EDM's, mas muitas vezes são objetos de pesquisas técnicas e científicas, que podem possuir temas direta ou indiretamente relacionados com a calibração. Assim, por exemplo, em [2] e [3] se pode dizer que tais estudos foram inaugurados no Brasil; em [4] se encontra também um trabalho pioneiro sobre calibração e certificação de EDM's; em [5] já se estuda o impacto da evolução dos equipamentos no processo de calibração; em [6] foram examinados os impactos da temperatura do ar no comprimento de uma base de calibração; em [7] foram feitas comparações entre observações feitas com estações totais e coordenadas obtidas com receptores GPS (*Global Positioning System*), a partir de medições realizadas numa base de calibração; em [8] foi estudada a estabilidade dos pilares de uma base de calibração ao longo do tempo; e em [9] se encontra um estudo recente, realizado com técnicas clássicas de medição, que identificou um leve desalinhamento entre os sete primeiros pilares da base de calibração da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife, nomeados na sequência que estão em campo, de P1 a P7, cuja conclusão possibilita a proposição de diversas hipóteses de pesquisa. Assim, a partir dos resultados obtidos em [9], foi proposto neste trabalho um estudo da escala desta mesma base de calibração, ou seja, a partir da conclusão do citado estudo foi proposto que se continuassem os cálculos para que as distâncias horizontais entre os pilares fossem encontradas, com o objetivo de serem comparadas com trabalhos anteriores. Esta afirmação se justifica, pois o levantamento atual foi executado com uma estação total robótica nova, da marca Topcon, modelo GT-605, que possui precisão angular de 5", precisão linear de $\pm 2\text{mm} + 2\text{ppm}$ (partes por milhão), calibrada em fábrica, com tecnologia mais recente em relação àquelas utilizadas anteriormente na mesma base de calibração, como em [10] em que foi utilizada uma Estação Total Topcon GPT-3200, com precisão angular 5", e precisão linear de $\pm 5\text{mm} + 5\text{ppm}$; como em [11], caso em que foram utilizadas três estações totais da marca Trimble, sendo uma modelo DR 3303, com precisão angular de 3" e linear de $\pm 2\text{mm} + 2\text{ppm}$, uma modelo DR 3305 com precisão angular de 5" e linear de $\pm 2\text{mm} + 2\text{ppm}$, e uma modelo Elta S20, com precisão angular de 3" e linear $\pm 2\text{mm} + 2\text{ppm}$; e como em [12], em que foi utilizado um taqueômetro eletrônico da marca Zeiss, modelo Elta-3, com precisão angular de 2" e linear de $3\text{mm} + 3\text{ppm}$. Assim, no presente trabalho, a partir dos desalinhamentos encontrados entre os pilares, foi criado um sistema de coordenadas adequado para que os cálculos das distâncias pudessem ser feitos para cada par de pilares, nomeadamente para as distâncias entre os pilares P1-P2, P2-P3, P3-P4, P4-P5, P5-P6, e P6-P7. Após a obtenção dos resultados para as distâncias, as mesmas foram comparadas com os resultados obtidos anteriormente em [10-12] para que as diferenças pudessem ser analisadas. A Tabela 1 mostra os valores para os resultados obtidos para o desalinhamento, e a Figura 1 mostra a geometria encontrada, que possui a peculiaridade de que, dada a grande diferença entre os valores das distâncias entre os pilares e os valores encontrados para o desalinhamento, os eixos X e Y se apresentam em diferentes unidades. Tal procedimento foi feito para que se pudesse visualizar melhor as diferenças entre os desalinhamentos para cada pilar. Por essa razão os desalinhamentos foram escalados para que se obtivesse as coordenadas dos pilares na mesma unidade, multiplicando por 10.000,00 os valores do eixo X, que possui unidade de m^{-4} , para que fossem convertidos para metros (m), e resultassem na mesma unidade do

eixo Y. Além dessa transformação geométrica, outra também foi necessária, nomeadamente a translação, pois foram encontrados desalinhamentos negativos para alguns valores de X e, além disso, foi necessário adicionar um valor mais alto para a origem do sistema, já que as distâncias ao longo do eixo X são muito pequenas. Por isso os dois eixos foram transladados em 1.000,00 m. Após as duas transformações geométricas citadas, foi criada a Tabela 2, para a visualização desses resultados. O procedimento seguinte foi o cálculo das distâncias a partir das coordenadas da Tabela 2, e a compilação desses resultados juntamente com aqueles de três outros trabalhos, que também chegaram numa escala para a base. Assim, para facilitar o entendimento e a própria comparação, foi elaborada a Tabela 3, que possui os conjuntos das medidas para as distâncias entre os pilares de quatro trabalhos, a saber: ao conjunto das medidas encontradas neste trabalho foi dado o número 1; ao conjunto das medidas apresentadas em [10] foi dado o número 2; às medidas publicadas em [11] foi dado o número 3; e às medidas exibidas em [12] foi dado o número 4. Nesse momento, com a utilização do software AstGeoTop [13] foi realizado um teste estatístico, nomeadamente o teste t por pares, para avaliar se as médias das amostras referentes à Tabela 3 possuíam diferenças significativas. Após o teste estatístico, foi verificado que nenhum par de amostras possui diferenças estatisticamente significativas. A partir deste procedimento, foi feita a simples subtração entre cada elemento do conjunto de interesse atual (de número 1), e cada elemento correspondente dos demais conjuntos, possibilitando a criação da Tabela 4, que ilustra as diferenças encontradas. As menores foram aquelas oriundas da comparação entre 1 e 2, em que nenhuma diferença excedeu o valor de $\pm 2\text{mm} + 2\text{ppm}$, que é a precisão linear do equipamento utilizado em 1. Em relação às comparações entre 1 e 4, somente para o alinhamento P2-P3 o valor de $\pm 2\text{mm} + 2\text{ppm}$ foi excedido, chegando a $-2,4\text{mm}$, com todos os outros abaixo de $\pm 2\text{mm}$. Apenas na comparação entre 1 e 3 que, somente em um alinhamento, o P3-P4, foi encontrada uma diferença de $-0,2\text{mm}$, sendo todas as outras acima de $\pm 2\text{mm} + 2\text{ppm}$, inclusive uma delas, referente ao alinhamento P5-P6, de ordem centimétrica (1,06cm). A partir dos valores encontrados para as diferenças das distâncias, pode-se levantar algumas hipóteses. Uma delas, que pode ser investigada a partir dos resultados, porém com maior detalhes, é a de que pode existir um recalque dos pilares, pois as maiores diferenças foram encontradas em relação a [11], publicado em 1996, que diminuíram em comparação com [12], publicado em 2009, e praticamente estabilizaram em relação às comparações feitas com [10], publicado em 2014.

Figura 1 – Geometria do desalinhamento da base de calibração da UFPE.

Fonte: Ramos Junior, Seixas e Garnés (2024).

Tabela 1 – Resultado para o desalinhamento da base de calibração da UFPE.

	X (m e-4)	Y (m)
P1	0.0	0.0000
P2	22.3	8.3009
P3	-15.9	12.7380
P4	-99.3	45.8650
P5	257.2	95.7540
P6	102.2	135.2358
P7	0.0	167.4939

Fonte: Ramos Junior, Seixas e Garnés (2024).

Tabela 2 – Resultado para as coordenadas da base de calibração após as transformações geométricas.

	X (m)	Y (m)
P1	1000,0000	1000,0000
P2	1000,0022	1008,3009
P3	999,9984	1012,7380
P4	999,9901	1045,8650
P5	1000,0257	1095,7540
P6	1000,0102	1135,2358
P7	1000,0000	1167,4939

Fonte: Os autores (2024).

Tabela 3 – Resultados para as distâncias entre os pilares encontradas em diferentes trabalhos.

Distâncias horizontais em metros					
Alinhamento		1 (2024)	2 (2014)	3 (1996)	4 (2009)
P1	P2	8,3009	8,3000	8,2965	8,2991
P2	P3	4,4371	4,4390	4,4400	4,4395
P3	P4	33,1270	33,1270	33,1272	33,1267
P4	P5	49,8890	49,890	49,8945	49,8879
P5	P6	39,4818	39,4810	39,4712	39,4832
P6	P7	32,2581	32,2580	32,2617	32,2583

Fonte: Os autores (2024).

Tabela 4 – Diferenças das distâncias entre os pilares encontradas atualmente em relação a trabalhos anteriores.

Diferenças entre as distâncias em metros				
Alinhamento		1-2	1-3	1-4
P1	P2	0,0009	0,0044	0,0018
P2	P3	-0,0019	-0,0029	-0,0024
P3	P4	0,0000	-0,0002	0,0003
P4	P5	-0,0010	-0,0055	0,0011
P5	P6	0,0008	0,0106	-0,0014
P6	P7	0,0001	-0,0036	-0,0002

Fonte: Os autores (2024).

Palavras-chaves: deformação de estruturas; metrologia; instrumentação geodésica; estação total.

Referências

- [1]. YOUYI, G.; LIXING, J.; ANCHENG, W.; LI, W.; YANGWEN, O. Error Analysis of Calibration Length Baseline based on μ -base Distance Meter. **IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science**, 237 (2019), 032022.
- [2]. DOUBEK, A. **Uma Base de Aferição**. Dissertação de Mestrado apresentada ao programa de pós graduação em Ciências Geodésicas da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 1974.
- [3]. GRIPP JUNIOR, J. **Calibração de Medidores Eletrônicos de Distâncias com Medidas de Campo**. Dissertação de Mestrado apresentada ao programa de pós graduação em Ciências Geodésicas da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 1986.
- [4]. FAGGION, P. L. **Obtenção dos Elementos de Calibração e Certificação de Medidores Eletrônico de Distância em Campo e Laboratório**. Tese de Doutorado apresentada ao programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2001.

- [5]. DA CRUZ, W. **Impacto Causado Pela Evolução dos Medidores Eletrônicos de Distância no Processo de Calibração**. Dissertação de Mestrado apresentada ao programa de pós graduação em Ciências Geodésicas da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2010.
- [6]. BUGA, A.; PUTRIMAS, R.; SLIKAS, D.; JOKELA, J. Kyvikes Calibration Baseline: measurements and improvements analysis. **The 9th Conference Environmental Engineering**. Selected Papers, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania Article number: enviro.2014.195.
- [7]. BECERRA, G. E. V.; BENNETT, R. A.; CHÁVEZ, M. C.; SOTO, M. E. T.; CAMACHO, J. R. Short Baseline Calibration using GPS and EDM Observations. **Geofísica International**, 54-3: 255-266, 2015.
- [8]. BOZIC, B.; FAN, H.; MILOSAVLJEVIC, Z. Establishment of the MGI EDM calibration baseline. **Survey Review**, 2013, Vol 45, nº 331.
- [9]. RAMOS JUNIOR, I.; SEIXAS, A.; GARNÉS, S. J. A. Alignment Study of an Electronic Distance Measuring Instruments Calibration Baseline Using Total Station. **International Journal of Advances in Engineering & Technology**, April, 2024, Vol. 17, Issue 2, pp. 90-97.
- [10]. GARNÉS, S. J. A.; SEIXAS, A.; SILVA, T. F. Análise do alinhamento da base de calibração multi pilar do LAMEPE/UFPE com proposição de modelo de correção. **V Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação**, Recife - PE, 12- 14 de Novembro de 2014.
- [11]. BRANDÃO, A. C. **Possibilidades de Emprego de um Campo de Pontos Planimétrico como Definidor de um Comparador de Distâncias Colineares**. Dissertação de Mestrado apresentada ao programa de pós graduação em Ciências Geodésicas da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 1996.
- [12]. BARBOSA, F. S. **A Escala do Basímetro Linear. Aplicação: Base Multipilar da UFPE**. Dissertação de Mestrado apresentada ao programa de pós graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação da Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2009.
- [13]. GARNÉS, S. J. A. **AstGeoTop**. Software. Módulo Análise Estatística. Versão 2014.09.08. Recife-PE: Departamento de Engenharia Cartográfica/CTG/UFPE. Universidade Federal de Pernambuco, 2024.